

ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК: 330.101.22

DOI: 10.5281/zenodo.17206000 <https://zenodo.org/record/17206000>

САМОЭКСПЛУАТАЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ В ТРУДОВОМ КРЕСТЬЯНСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ В СВЕТЕ ТЕОРИИ ЧАЯНОВА О ТРУДОПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ БАЛАНСЕ

Гайсин Рафкат Сахиевич¹

Доктор экономических наук, профессор, Москва, Россия, (graf48@mail.ru), (ORCID: 0000-0002-0857-8363)

Ключевые слова: *самозэксплуатация, эксплуатация, трудовое крестьянское хозяйство, трудопотребительский баланс, степень самозэксплуатации, трудовой доход, предельные затраты труда, предельный доход*

Для цитирования: Гайсин Р.С. Самозэксплуатация и эксплуатация в трудовом крестьянском хозяйстве в свете теории Чаянова о трудопотребительском балансе // Вопросы политической экономики. 2025. № 3(43). С. 21-39.

SELF-EXPLOITATION AND EXPLOITATION IN A LABOR PEASANT ECONOMY IN LIGHT OF CHAYANOV'S THEORY OF LABOR-CONSUMER BALANCE

Rafkat S. Gaysin

Doctor of Economics, Professor, Moscow, Russia, (graf48@mail.ru), (ORCID 0000-0002-0857-8363)

Keyword: *self-exploitation, exploitation, labor peasant farm, labor-consumer balance, degree of self-exploitation, labor income, marginal labor costs, marginal revenue*

For citation: Gaysin R.S. Self-exploitation and exploitation in a labor peasant economy in light of Chayanov's theory of labor-consumer balance. Problems in Political Economy. 2025;3(43): 21-39.

JEL codes: A10, D01, D24, Q12

Введение

Известный ученый аграрный экономист А.В. Чаянов, проводя исследования в рамках нового направления в науке – крестьяноведения, разработал теорию крестьянского хозяйства. Учение о крестьянском хозяйстве А.В. Чаянова представляет собой целый комплекс взаимосвязанных теоретических разработок. Оно включает в себя теории трудового семейного крестьянского хозяйства; организационно-про-

¹ © Гайсин Р.С., 2025

изводственного плана; сельскохозяйственной кооперации и дифференциации крестьянских хозяйств; некапиталистических систем хозяйствования; трудопотребительского баланса.

В Чаяновской научной системе знаний о крестьянском хозяйстве важнейшее место занимает теория трудопотребительского баланса и связанная с ней теория самоэксплуатации крестьянства. Чаянов А.В. раскрыл особенности развития трудового крестьянского хозяйства. Научные идеи Александра Васильевича были признаны многими его современниками очень значимыми для аграрной экономической науки и практики. Актуальными являются научно обоснованные им выводы и обобщения по формированию, использованию трудового дохода в крестьянском хозяйстве. Очень важное значение имеет выдвинутое им новое видение цели и побудительных мотивов трудовой деятельности в крестьянском хозяйстве. Именно отличные от предпринимательства побудительные мотивы и целевые установки крестьянина определяют возникновение отношений самоэксплуатации в трудовом крестьянском хозяйстве обуславливают высокую степень интенсивности и самоэксплуатации труда.

Целью данной статьи является раскрытие и развитие ряда положений Чаяновской теории трудопотребительского баланса и самоэксплуатации, исследование механизма влияния основных факторов на самоэксплуатацию, а также на эксплуатацию труда крестьянства. Такая целевая направленность статьи позволяет обосновать и довести до читателя авторское видение некоторых тенденций и особенностей развития отношений эксплуатации и самоэксплуатации трудовых крестьянских хозяйств на различных этапах развития аграрных отношений.

В связи с тем, что статья носит теоретический характер, исследование проводится на основе изучения и теоретического анализа ряда научных материалов, изданных в виде монографий и статей. Среди них основными являются такие труды А.В. Чаянова, как «Очерки по теории трудового хозяйства»; «К вопросу теории некапиталистических систем хозяйства»; «Организация крестьянского хозяйства» (Чаянов, 1989). В статье для анализа используется подготовленный на основе модели трудопотребительского баланса Чаянова авторский графический материал (Рисунки 1-4).

Сущность самоэксплуатации и механизм ее возникновения в трудовом крестьянском хозяйстве

Для капитализма на всех стадиях его развития, включая и современный этап, характерно «сохранение «классических» отношений капиталистической эксплуатации. Кроме «классических отношений капиталистической эксплуатации марксистская теория эксплуатации включает в себя целый ряд других – едва ли не более сложных и не менее важных – аспектов, формирующих целостную систему производственных отношений эксплуатации, являющуюся подсистемой отношений капиталистического способа производства» (Бузгалин, Колганов, 2012).

В сельском хозяйстве такой специфической формой эксплуатации является самоэксплуатация в трудовом крестьянском хозяйстве, содержание и особенности которой были раскрыты А.В. Чаяновым (Чаянов, 1989). Сущность и специфику самоэксплуатации в трудовом крестьянском хозяйстве он раскрыл на основе исследования закономерностей и особенностей формирования трудопотребительского баланса.

В литературе встречаются различные определения понятия самоэксплуатация. Одно из определений гласит: самоэксплуатация – это труд на себя, сверх меры возможностей, сверх меры потребностей, для накопительства². Такое понимание самоэксплуатации вполне применимо по отношению к различным формам индивидуальной производственной деятельности, но оно не отражает суть самоэксплуатации в семейном трудовом крестьянском хозяйстве. В таком хозяйстве она не представляет собой «труд... для накопительства».

Для того, чтобы понять суть такой самоэксплуатации необходимо разобраться в понятиях и принципах экономики трудового крестьянского хозяйства, коренным образом отличающихся от общепринятых категорий экономической науки. Трудовое крестьянское хозяйство не использует наемную рабочую силу. Исходя из этого, доход от производственной деятельности в крестьянском хозяйстве Чаянов назвал трудовым доходом, который представляет собой разницу между валовым доходом и «вещественными затратами» (материальными затратами). Трудовой доход – это вновь созданная стоимость, в которой в отличие от капиталистического хозяйства отсутствуют «социальный феномен «заработная плата» ... и социальный феномен «чистая прибыль»» (Чаянов, 1989, с. 119). Величина трудового дохода зависит от числа работающих членов в крестьянской семье, производительности и интенсивности труда, продолжительности рабочего времени.

Крестьянин стремится любыми средствами, в том числе путем чрезмерного повышения «напряженности», интенсивности труда максимизировать валовой и трудовой доходы с целью удовлетворения потребностей семьи. Именно с этой спецификой цели трудового крестьянского хозяйства Чаянов связывал особенности формирования трудопотребительского баланса и причины самоэксплуатации. Целевые установки трудового крестьянского хозяйства отличаются от цели предпринимательской деятельности максимизации прибыли.

Следует отметить ряд особенностей методологии проведенного Чаяновым исследования. Во-первых, в качестве теоретико-методологической основы исследования используется метод маржинального анализа неоклассической теории, применен принцип предельности. Во-вторых, раскрывается взаимосвязь не абсолютных показателей производимых материальных благ и затрат труда на их производство, а относительных. В-третьих, предельные категории исследуются в динамике. В-четвертых, в отличие от принятой в неоклассической теории методики исследования анализируется зависимость процесса формирования трудопотребительского баланса и степени самоэксплуатации не только от изменения внутрихозяйственных факторов, но и от внешних социально-экономических отношений. В-пятых, А.В. Чаянов на начальном этапе исследования анализировал натуральное крестьянское хозяйство без учета его взаимосвязей с внехозяйственными факторами (рынок, отходничество и др.). Рассмотрение трудового крестьянского хозяйства в «чистом виде» было необходимо, чтобы выявить закономерности и особенности формирования трудопотребительского баланса и самоэксплуатации. В своих работах Чаянов указывает на нищету, гнет, закабаление и эксплуатацию российских крестьян (Чаянов, 1991). «В соответствии со сказанным вся экономика натурального хозяйства, ее представление об экономичности, ее понятие рентабельности,

² Игнатущенко Н. Самоэксплуатация – новое старое понятие. URL: <https://proza.ru/2020/09/01/1248?ysclid=m5un0uuf1792265692> (дата обращения: 10.03.2025).

а также специфические «законы», определяющие ее социальную жизнь, как мы постараемся доказать в дальнейшем, принципиально отличаются от основополагающих понятий и принципов общепринятой экономической науки, которые обычно излагаются в курсах основ политической экономии» (Чаянов, 1989, с. 119).

На наш взгляд, следует отметить то, что использование маржинального анализа при исследовании трудопотребительского баланса позволяет (как это не парадоксально) раскрыть и обосновать политэкономические выводы о высокой степени самоэксплуатации в трудовых крестьянских хозяйствах и беспощадной эксплуатации крестьянства в капиталистическом обществе.

Использование А.В. Чаяновым неоклассического принципа предельности дает возможность выявить ряд закономерностей изменения трудопотребительского баланса, характерных для крестьянского хозяйства. По мере расширения производства, роста производимой в крестьянском хозяйстве продукции (суммы создаваемого валового дохода) увеличиваются предельные затраты труда и уменьшается предельный доход (предельная полезность). Предельный доход (предельная полезность) – это дополнительный валовой доход, получаемый в крестьянском хозяйстве в расчете на единицу дополнительно произведенной продукции. Предельные затраты труда (дополнительные затраты труда на единицу дополнительно произведенной продукции) находятся в обратной зависимости с предельным доходом. Закон неизбежности уменьшения предельного дохода можно трактовать как закон неизбежного возрастания предельных затрат труда.

Если использовать категории неоклассической экономической теории, то указанные закономерности могут быть представлены в трудовом крестьянском хозяйстве в следующем виде: предельные издержки (представленные в данном случае предельными затратами труда) возрастают по мере увеличения объема производимой продукции (по мере увеличения суммы валового дохода).

На Рисунке 1 дана графическая иллюстрация модели трудопотребительского баланса крестьянского хозяйства. Чаянов характеризует предельные затраты труда (МС) как степень (меру) тягостности получения каждой дополнительно производимой единицы продукции. То есть с увеличением объемов производства каждая дополнительная единица продукции, создаваемая работником, требует все большей затраты труда, достается крестьянину все более тяжелее. «Чем больше количество работы реализуется в какой-нибудь определенный период времени, отмечает А.В. Чаянов, тем более и более тягостны для человека последние (предельные) единицы затрачиваемого труда» (Чаянов, 1989, с. 70).

Предельная полезность (MR) понижается по мере роста общего количества продукции (валового дохода), поступающей на удовлетворение потребностей крестьянской семьи. При увеличении объема производства с Q0 до Q1 предельная полезность, выраженная в стоимостной форме (предельный доход), на всем этом отрезке превышает предельные затраты труда. То есть предельный доход по своей предельной полезности будет оцениваться при таких объемах производства продукции выше, чем тягостность предельных затрат труда на ее производство.

Соотношение, баланс напряженности (тягостности) труда и степени удовлетворения потребностей крестьянской семьи выражает трудопотребительский баланс. Количественно состояние трудопотребительского баланса оценивается коэффициентом интенсивности (напряженности) труда в крестьянском хозяйстве.

$$N=MC:MR \quad (1)$$

где MC – предельные затраты труда (напряженность (тягостность) труда), MR – предельная полезность (предельный доход), N – коэффициент интенсивности (напряженности) труда.

На Рисунке 1 зона, находящаяся левее пунктирной линии EF – это зона выгоды производства для крестьянского хозяйства ($MC < MR$, $N < 1$) и, соответственно, зона нарастания объемов производства при выгодных условиях. Более высокая оценка предельной полезности по сравнению с предельными затратами труда является стимулом к расширению производства продукции в крестьянском хозяйстве.

Степень превышения предельного дохода над предельными затратами труда уменьшается и при достижении объема производства Q_1 эти предельные величины уравниваются ($MR = MC$, $N = 1$). Естественный предел продукции «определяется соразмерностью напряжения годового труда со степенью удовлетворения потребностей хозяйствующей семьи» (Чаянов, 1989, с. 71). Степень напряженности (тягостности) труда уравнивается со степенью удовлетворения потребностей крестьянской семьи. «На этой точке естественного равновесия и остановится продукция работника (рост производства продукции) в трудовом хозяйстве, так как всякая дальнейшая работа будет субъективно не выгодна» (Там же). С точки зрения «обычного» предпринимателя, цель которого получение и наращивание объемов прибыли, дальнейшее наращивание производства действительно не выгодно и он, при прочих равных условиях, перестанет расширять производство.

При увеличении объема производства в трудовом крестьянском хозяйстве свыше Q_1 предельная полезность, выраженная в стоимостной форме (предельный доход), будет меньше предельных затрат труда. То есть предельный доход по своей предельной полезности будет оцениваться при таких объемах производства продукции ниже, чем тягостность предельных затрат труда на ее производство ($N > 1$). В связи с этим, на Рисунке 1 зона, находящаяся правее пунктирной линии EF – это зона невыгодности производства для крестьянского хозяйства и, соответственно, должна была бы быть зоной прекращения роста производства. Невыгодность, понижающаяся доходность производства в трудовом крестьянском хозяйстве проявляется в том, что предельные затраты превышают предельный доход (предельную полезность) ($MC > MR$, $N > 1$). При продолжении производства в крестьянском хозяйстве далее линии EF вследствие более быстрого роста предельных издержек по сравнению с ростом предельного дохода масштабы невыгодности производства нарастают. «Таким образом, – отмечает Чаянов, – всякое трудовое хозяйство имеет естественный предел своей продукции, который определяется соразмерностью напряжения годового труда семьи со степенью удовлетворения ее потребностей» (Чаянов, 1989, с. 244).

Капиталистическое хозяйство, имеющее целью производства прибыль, не будет в этой ситуации продолжать производство. Крестьянское хозяйство может продолжать производство и в условиях, когда предельные затраты превышают предельный доход (предельную полезность). Продолжение производства в этих условиях в трудовом крестьянском хозяйстве более вероятно, чем у предпринимателя. Предприниматель, как правило, не будет далее расширять производство,

так как прибыльность имеет тенденцию к понижению с переходом в дальнейшем на тренд убыточности. То есть это противоречило бы цели предпринимательской деятельности.

Крестьянское же хозяйство, имея целью удовлетворение потребностей семьи, будет стремиться наращивать производство в случае, если потребности семьи ненасыщенны. Крестьянина интересует не прибыль. Для него главное – получить доход (полезность), пусть даже какой-то минимальный, необходимый для удовлетворения самых необходимых неотложных потребностей семьи и его хозяйства. Именно с этим связан «секрет живучести» крестьянского производства даже в условиях катастрофических кризисов. Трудовые крестьянские хозяйства и в настоящее время – это «сектор выживания» значительной части населения развивающихся и среднеразвитых стран.

Трудовое крестьянское хозяйство может увеличить объем производимой продукции выше уровня Q_1 , выйдя за линию разграничения зон выгоды и невыгоды производства (EF). То есть оно может продолжать функционировать в зоне невыгоды, где предельный доход меньше предельных затрат труда ($MR < MC$, $N > 1$) под воздействием различных факторов.

Правая сторона графика – это не просто зона невыгоды производства – это зона чрезмерной и нарастающей интенсивности труда крестьянина, зона самоэксплуатации (при $N > 1$). Повышение N выше 1 – это повышение степени самоэксплуатации за счет чрезмерной напряженности труда в крестьянском хозяйстве.

Таким образом, самоэксплуатация – это чрезмерная «тягостность» (интенсивность, напряженность) труда в крестьянском хозяйстве по сравнению с уровнем оптимальной «тягостности» (интенсивности, напряженности) труда в точке трудопотребительского равновесия (O). То есть самоэксплуатация возникает при $N > 1$. Специфика цели крестьянского хозяйства – удовлетворение потребностей семьи, побуждает крестьянина при низком уровне насыщенности потребностей продолжать производство и за пределами оптимального объема производства (Q_1), наращивая интенсивность труда – степень напряженности труда в данное время (день, месяц, год). Такое возрастание степени (меры) напряженности труда А.В. Чаянов назвал повышением степени (меры) самоэксплуатации крестьянского труда (Чаянов, 1989, с. 236). При прочих равных условиях крестьянин, «стимулируемый к работе потребностями своей семьи, развивает тем большую энергию, чем сильнее давление этих потребностей. Мера самоэксплуатации в сильнейшей степени зависит от степени обремененности работника потребительскими запросами своей семьи (Там же, с. 241). «Говоря иначе, пишет А.В. Чаянов, мы можем установить, что степень самоэксплуатации работника, помимо запросов потребления, в значительной мере определяют и условия, в которых прилагается труд» (Там же, с. 244).

Коэффициент интенсивности (напряженности) труда в крестьянском хозяйстве (N) с переходом в зону невыгоды производства (в зону самоэксплуатации) становится измерителем не только степени интенсивности труда, но теперь он уже отражает и степень самоэксплуатации труда в крестьянском хозяйстве. Таким образом, самоэксплуатация крестьянства – это степень напряженности (интенсивности) труда свыше оптимальной (нормативной) ее величины.

$$N_c = MC:MR \text{ при } N > 1 \quad (2)$$

где N_c – коэффициент степени самоэксплуатации.

Трудовое крестьянское хозяйство может продолжать функционировать и наращивать производство даже в условиях его экономической невыгодности. Рост производства за пределами точки трудопотребительского баланса будет осуществляться за счет наращивания степени самоэксплуатации с целью насыщения неудовлетворенных потребительских запросов семьи. «Степень самоэксплуатации в процессе труда определяется совершенно специфическим равновесием между уровнем удовлетворения потребностей семьи и тяжестью (обременительностью самого труда)» (Чаянов, 1989, с. 120), то есть уровнем трудопотребительского баланса.

Рост производства в трудовом крестьянском хозяйстве может осуществляться за счет использования двух важнейших внутривладельческих факторов. Путем использования этих факторов крестьянин расширяет производство за линию разграничения зон выгоды и невыгоды производства (EF). Первый фактор – это повышение степени самоэксплуатации за счет повышения интенсивности (напряженности) труда ($N_c > 1$). И второй фактор расширения производства – это абсолютный и относительный рост численности работников за счет вовлечения в процесс производства членов крестьянской семьи, если есть такая возможность.

Факторы, влияющие на степень самоэксплуатации (интенсивности) труда в крестьянском хозяйстве

В свою очередь, степень самоэксплуатации (интенсивности) труда в крестьянском хозяйстве зависит от следующих факторов:

1. Уровень землеобеспеченности крестьянских хозяйств (площадь земельного надела в расчете на одного члена семьи). Чем ниже этот показатель, тем, при прочих равных условиях, выше степень самоэксплуатации. При высокой землеобеспеченности и удовлетворенности потребностей семьи расширение производства в трудовом крестьянском хозяйстве может прекратиться в левой зоне (зоне выгоды производства), в которой нет самоэксплуатации ($N \leq 1$). «В малоземельном крестьянском хозяйстве, – пишет А.В. Чаянов, – в отличие от капиталистического стремление к покрытию потребностей в течение года заставляет семью прибегать даже к малорентабельной интенсификации (к повышению интенсивности труда) и ценой снижения заработка на трудодень добиваться роста валового трудового дохода за год» (Чаянов, 1989, с. 121). То есть при малоземелье расширение производства в целях удовлетворения потребностей семьи осуществляется за счет повышения степени самоэксплуатации.

После реформы 1861 года крестьяне получили личную свободу, но земельные наделы были недостаточными для обеспечения их потребностей. Это привело к увеличению арендных платежей и росту задолженности крестьян перед государством и помещиками. По данным переписи 1897 года, более 80% населения России составляли крестьяне, из которых значительная часть жила в условиях крайней бедности, при этом средний размер надела на одну семью не превышал 5–7 десятин, что, как правило, было недостаточно для производства объема продукции необходимого для удовлетворения потребностей семьи³. Распространенным явле-

³ Статистические данные переписи населения Российской империи 1897 года. URL: <https://www.gks.ru> (дата обращения: 10.03.2025).

нием стала внехозяйственная занятость крестьян, которая в основном была обусловлена сложностью достижения трудопотребительского баланса в рамках одного лишь семейного хозяйства, главным образом из-за недостатка земли.

2. Уровень насыщенности потребностей крестьянской семьи. При высоком уровне насыщения потребностей членов семьи коэффициент интенсивности (напряженности) труда в крестьянском хозяйстве будет меньше единицы ($N \leq 1$), то есть будет отсутствовать самоэксплуатация. В этих условиях расширение будет осуществляться в пределах зоны выгоды до насыщения потребностей членов семьи.

Если невозможно удовлетворить потребительские запросы членов семьи, расширяя производство в пределах зоны выгоды производства, крестьянин, стимулируемый к работе потребностями своей семьи, будет увеличивать производство за счет чрезмерного повышения интенсивности труда в зоне самоэксплуатации ($N_c > 1$).

3. Численность работающих членов семьи. Если в трудовом крестьянском хозяйстве увеличивается эта численность, то создается возможность, при прочих равных условиях, для удовлетворения потребностей с меньшей интенсивностью труда, степень эксплуатации уменьшится.

4. Удельный вес неработающих членов крестьянской семьи (иждивенцев). Если в крестьянской семье родители становятся нетрудоспособными, увеличивается численность детей, то есть возрастает доля иждивенцев, это приводит к расширению производства за счет перехода в зону самоэксплуатации (Рисунок 1). Степень самоэксплуатации повышается.

«Интенсивность сельскохозяйственного производства и его организационные формы в наибольшей степени зависят от размеров земельного надела, которым располагает трудящаяся семья, и от уровня ее потребностей, т.е. от ее внутренних факторов (численность и состав семьи, соотношение между размерами семьи и надела, используемого в сельскохозяйственном производстве)» (Чаянов, 1989, с. 127).

На состояние и динамику трудопотребительского баланса и самоэксплуатацию труда в крестьянском хозяйстве оказывают воздействие изменение интенсивности и производительности труда.

В результате роста интенсивности труда предельные затраты труда (MC) будут возрастать и смещаться вдоль кривой CD вправо вверх в зону невыгодности производства (Рисунок 1). Вследствие этого, объем производимой продукции будет возрастать и превысит равновесный объем (Q_1), повысится степень насыщенности потребительских запросов семьи. В этой ситуации предельный доход (MR) будет, соответственно, уменьшаться и сместится вдоль кривой AB вправо вниз в зону невыгодности производства. В этой зоне предельные затраты труда будут выше предельного дохода ($MC > MR$). Крестьянин осуществляет высокозатратное производство с целью дополнительного удовлетворения хотя бы небольшой части потребительских запросов. При повышении интенсивности труда в рассматриваемом случае сопровождается повышением степени эксплуатации. Увеличение численности работающих членов семьи, также как и повышение интенсивности труда, ведет к увеличению массы затраченного на производство продукции труда и к росту объема производимой продукции. Поэтому механизм воздействия этого фактора на модель трудопотребительского баланса аналогичен механизму воздействия интенсивности труда.

Трудовое крестьянское хозяйство может увеличить объем производимой продукции выше равновесного уровня (Q_1) не только за счет повышения интенсивности труда, но используя и такой фактор, как повышение производительности труда. Допустим интенсивность, степень самоэксплуатации труда остаются прежними, при этом повышается производительность крестьянского труда за счет использования новых агротехнологий, техники. Рассмотрим, каков механизм воздействия производительности труда на модель трудопотребительского баланса (Рисунок 2). В результате повышения производительности труда увеличится объем производства продукции с Q_1 до Q_2 , повысится степень насыщенности потребительских запросов семьи. Производство вырастет при неизменном общем объеме затрат труда за счет повышения их отдачи (производительности). Как видно из Рисунка 2, при росте производительности труда кривая предельных затрат труда сместится вправо с положения CD в положение C_1D_1 . Предельные затраты труда уравниваются с предельным доходом ($MC=MR$), но уже в другой точке трудопотребительского баланса (в точке O_1). В итоге получается, что в результате повышения производительности труда линия разграничения зон выгоды и невыгоды производства перемещается с EF в E_1F_1 . В такой ситуации предельный объем выгодного производства в крестьянском хозяйстве будет не Q_1 , а Q_2 . Таким образом, зона выгоды производства в крестьянском хозяйстве расширяется, уменьшается зона самоэксплуатации вследствие повышения производительности крестьянского труда.

При неизменности научно-технического уровня производства, при неизменности производительности труда каждое дополнительное вложение капитала и труда в землю дает меньший по сравнению с предыдущим вложением эффект. В сельском хозяйстве в этом проявляется действие закона убывающего плодородия почвы. В модели трудопотребительского баланса на разных этапах расширения производства этот закон имеет особые формы проявления. Во-первых, в левой зоне – зоне выгоды производства предельные издержки меньше предельного продукта (дохода) ($MC < MR$), труд крестьянина эффективен. Действие закона убывающего плодородия почвы, если абстрагироваться от НТП, проявляется в тенденции к понижению этой эффективности. Во-вторых, в правой стороне – зоне невыгоды производства труд крестьянина не эффективен (убыточен), предельные издержки больше предельного продукта (дохода) ($MC > MR$). Действие закона убывающего плодородия почвы, если абстрагироваться от НТП, проявляется в тенденции к увеличению этой убыточности. Превышение MC над MR при неизменной производительности труда по мере дальнейшего роста производства в трудовом крестьянском хозяйстве увеличивается. В крестьянском хозяйстве, страдающем от малоземелья, стремление к покрытию потребностей заставляет семью в течение года прибегать даже к убыточной интенсификации и ценой снижения заработка на трудодень добиваться роста валового трудового дохода за год.

В условиях капиталистических рыночных отношений крестьяне часть продукции выносят для продажи на рынке. Для трудовых крестьянских хозяйств, как правило, продажа продукции на рынке также имеет целью удовлетворение потребностей семьи, крестьянского хозяйства в предметах потребления и средствах производства. То есть часть сельскохозяйственной продукции продается не с целью получения прибыли как на капиталистическом предприятии, а с целью удовлетворения потребностей крестьянской семьи. И поэтому и в условиях выхода на ры-

нок выявленные закономерности формирования трудопотребительского баланса и самоэксплуатации продолжают действовать. То есть чрезмерная интенсификация и самоэксплуатация труда крестьянина остаются характерным явлением мелкого трудового хозяйства и в условиях его связей с рынком.

Самоэксплуатация и внешняя эксплуатация мелких трудовых крестьянских хозяйств

Самоэксплуатация в трудовых крестьянских хозяйствах в условиях их выхода на рынок усиливается, переплетается и дополняется внешней эксплуатацией.

Виды внешней эксплуатации, которым подвергается труд в мелком трудовом крестьянском хозяйстве, продающем часть своей продукции на рынке:

Во-первых, это капиталистическая эксплуатация. Такой эксплуатации подвергаются владельцы трудовых крестьянских хозяйств опосредовано через механизм рыночного ценообразования, за счет постоянного диспаритета цен между сельским хозяйством и промышленностью (а также другими отраслями и сферами экономики). Часть трудового дохода крестьянина изымается «состригается ножницами цен» и перераспределяется в карманы самых разных капиталистов-предпринимателей различных отраслей и сфер экономики, вступающих в рыночные отношения с крестьянством.

«Такой диспаритет не является результатом краткосрочных отклонений цен от состояния конкурентного эффективного равновесия. Диспаритет проявляется как устойчивое состояние, как характерная закономерность долгосрочной экономической конъюнктуры. Так, например, за 1910–1995 гг. в США цены на ресурсы, реализуемые фермерам, повысились почти в 15 раз, а на сельхозпродукцию – только в 6,5 раза. Индекс паритета между ценами на промышленные ресурсы и на продукцию фермеров изменился за рассматриваемый период в 2,3 раза (в пользу промышленности). Если бы не было той огромной финансовой поддержки, которую оказывает государство фермерам, нарастание диспаритета цен было бы еще более значительным» (Гайсин, 2016). За 1990–2000 кризисные годы цены на сельскохозяйственную продукцию в России выросли в 2,6 тыс. раз, в то время как на промышленную продукцию и услуги для сельских товаропроизводителей – в 13,1 тыс. раз (Киркорова, Ефремов, 2017).

Исходя из принципов *economics*, можно было бы сделать вывод о том, что устранить эксплуатацию крестьянства, возникающую из-за устойчивого диспаритета цен можно, если устранить барьеры на пути рыночной конкуренции. Тогда рыночный механизм, в конечном счете, выровнял бы межотраслевой паритет цен. Но эта абстрактная схема установления межотраслевого рыночного равновесия в аграрной сфере экономики не срабатывает, так как глубинной основной причиной заниженности цен, их формирования ниже уровня рыночной равновесной цены (ниже стоимости) является специфика действия самих законов рынка в сельском хозяйстве⁴. Рынок не в состоянии обеспечить формирование полного паритета цен между сельским хозяйством и другими отраслями экономики, даже если бы было устранено влияние монополий на ценообразование на рынке сельскохозяйственных товаров.

⁴ В наших исследованиях дан развернутый анализ причин, факторов, обуславливающих специфику действия законов рынка в сельском хозяйстве (см.: (Gaysin, 2020) и др.).

Во-вторых, имеет место эксплуатация трудового крестьянства со стороны государства. Много примеров, когда государство перекладывает на плечи сельхозпроизводителей решение ряда народнохозяйственных проблем, изымая у них часть трудового дохода за счет неэквивалентного обмена, налогообложения. Даже после ликвидации капиталистических производственных отношений в советский период имела место эксплуатация со стороны государства и самоэксплуатация крестьянства. Коллективизация 1930-х годов привела к ликвидации индивидуальных хозяйств и созданию колхозов. Крестьяне были вынуждены работать в колхозах за минимальную оплату. Крестьяне работали за трудодни, часто не получая достаточного вознаграждения. При этом значительная часть продукции изымалась государством. Государство в фискальных целях пользуется тем, что крестьянство «живуче» и выживает за счет самоэксплуатации в любых условиях (войны, кризисы и др.).

В Советском Союзе путем изъятия доходов крестьянства в значительной степени финансировались процессы индустриализации, обеспечения продовольствием и сельскохозяйственным сырьем крупных промышленных центров, городов, укрепления обороноспособности страны, послевоенного восстановления народного хозяйства и др. Впоследствии ситуация несколько улучшилась, но крестьяне продолжали сталкиваться с низкими доходами и тяжелыми условиями труда. По данным статистики, в 1950-х годах средний доход колхозника составлял около 30-40% от дохода городского рабочего (Зеленин, 2002). Низкая доходность труда в колхозах, совхозах вынуждала крестьян после окончания рабочего дня работать на своих приусадебных участках – в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ). Такое удлинение продолжительности рабочего дня, также как и повышение интенсивности труда, ведет к расширению производства в зоне экономической невыгодности за счет повышения степени самоэксплуатации.

Динамика трудовой деятельности крестьян в ЛПХ отражает изменение уровня жизни и степени его самоэксплуатации. В условиях экономических кризисов, глубоких политических, социальных потрясений, падения жизненного уровня в стране крестьяне в стремлении обеспечить хотя бы какой-то минимальный уровень потребления семьи, в стремлении выжить расширяют производство в ЛПХ. Так, например, в кризисные 1990–1998 годы при глубочайшем спаде производства и падении уровня жизни в стране, при высоких темпах снижения реальных рыночных цен на продукцию производство в ЛПХ не только не сократилось, а даже существенно выросло при его почти двухкратном падении в сельскохозяйственных организациях (Рисунок 3). Удельный вес хозяйств населения в производстве продукции сельского хозяйства за указанные годы увеличился с 26 до 57%, а сельскохозяйственных организаций уменьшился с 74 до 40%.

Хозяйства населения (представленные в основном личными подсобными хозяйствами) – это специфическая российская форма хозяйствования, являющееся в кризисных, катастрофических ситуациях средством выживания россиян. Как видно из Рисунка 3, во время кризисов в хозяйствах населения имела место обратная эластичность производства по реальным ценам (производство росло при понижении уровня реальных цен). В сельскохозяйственных же организациях эластичность по ценам была прямая (производство резко сократилось при падении реального уровня цен). Такая разнонаправленная динамика объясняется тем, что мелкие хозяйства населения продолжают производство и в условиях относительно низких

цен, поскольку отчаянно пытаются обеспечить хотя бы какой-нибудь минимальный уровень удовлетворения потребностей семьи. Причина этого в соответствии теорией трудопотребительского баланса А.В. Чаянова заключается в том, что цель крестьянского хозяйства не столько прибыль, сколько удовлетворение текущих потребностей хозяйства и семьи. Поэтому крестьянские хозяйства, стремясь удовлетворить хотя бы самые неотложные потребности, продолжают производство и в условиях экономического кризиса даже в зоне экономической невыгодности производства. Можно представить какая катастрофическая продовольственная ситуация сложилась бы в начале кризисных 90-х годов в России, если бы не «сектор выживания» - «личные подсобные хозяйства», которые за счет высочайшей степени самоэксплуатации «выживали» сами и сдерживали падение предложения на рынке сельскохозяйственной продукции. В ЛПХ в 1998 году производилось более половины валовой продукции сельского хозяйства (Рисунок 3).

После кризисных 1990-х годов динамика производства по формам хозяйств изменилась на противоположную. Как видно из Рисунка 4 в условиях послекризисного экономического роста, в условиях наметившейся тенденции к повышению реальных доходов населения, в том числе и на селе роль ЛПХ в производстве сельскохозяйственной продукции стала уменьшаться. Тенденция к относительному и абсолютному сокращению производства в ЛПХ означает тенденцию к сокращению интенсивности труда в них, к снижению степени самоэксплуатации крестьян в ЛПХ. Несмотря на такую тенденцию масштабы самоэксплуатации крестьянства в сельском хозяйстве России остаются высокими.

Об свидетельствуют результаты исследований фермерских и личных подсобных хозяйств. В 2022 году исследование, проведенное Сибирским федеральным университетом, показало, что 60% фермеров в регионе работают более 12 часов в день, при этом их доходы не превышают 20 тысяч рублей в месяц⁵. По данным Росстата за 2023 год около 40% фермеров отмечают, что их доходы не покрывают затраты на производство. Малые фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства вынуждены конкурировать с крупными агрохолдингами, что заставляет крестьян работать сверх меры. По данным Росстата за 2023 год, около 60% сельского населения России имеют доходы ниже среднего уровня, а 25% живут за чертой бедности⁶.

Процессы эксплуатации государством крестьянства имели и имеют место и в странах с развитой рыночной экономики. В 1930-е годы правительство США, столкнувшись с сложной ситуацией в сельском хозяйстве, с глубочайшим затяжным аграрным кризисом перепроизводства, сопровождающимся резким падением цен, ухудшением условий условия труда и жизни фермеров. К 1932 году цены на сельскохозяйственную продукцию составляли менее 33% от уровня 1920 года. Валовой доход фермерских хозяйств сократился более чем вдвое. Чистый доход упал в 1929–1933 годы с 7,8 млрд долл. до 3,3 млрд долл. В отсутствие доходов фермерам оказалось нечем гасить ссуды, и к концу 1933 года разорилось почти 15% фермерских хозяйств (Минат, 2020, с. 167); (Пуля, 2008, с. 51); (Cunningham, 1987). С целью смягчения все более обостряющихся противоречий на селе и недо-

⁵ Исследование условий труда фермеров в Сибири. Сибирский федеральный университет. 2022. URL: <https://sfu-kras.ru> (дата обращения: 10.03.2025).

⁶ Уровень жизни. Росстат. Официальная статистика. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/13397> (дата обращения: 10.03.2025).

пушения социальных взрывов правительства США и других государств начали применять меры государственного регулирования и поддержки сельского хозяйства. В 1933 году в США был принят закон «О регулировании сельского хозяйства». Этот закон дал правовую основу для разработки и принятия программ по кредитованию и субсидированию сельского хозяйства, по поддержке цен и доходов фермеров.

Осуществляя закупки сельскохозяйственной продукции, государство пыталось хотя бы частично устранить диспаритет цен. Устанавливались более высокие по сравнению с рыночными государственные закупочные цены. Это позволяло хотя бы часть «состригаемой» с крестьян стоимости оставлять им. При этом использовалась и используется так называемая «политика буферных запасов». Суть ее состоит в том, что государство в высокоурожайные годы, когда рыночные цены на сельскохозяйственную продукцию понижаются до критически низкого уровня, закупает крестьянскую продукцию, а в неурожайные годы продает ее, что способствовало уменьшению волатильности рыночных цен по годам.

В-третьих, имеет место эксплуатация крестьянских хозяйств со стороны крупнейших организаций агропромышленного сектора экономики – агрохолдингов и других монополистов.

Монополизация закупочной деятельности, а также поставок промышленной продукции сельским производителям, сговор крупных торговых сетей и агрохолдингов, а также отсутствие возможностей у фермеров реализовывать свой товар напрямую потребителям, минуя посредников, приводят к тому, что небольшие сельскохозяйственные предприятия вынуждены реализовывать свою продукцию по низким ценам, которые едва покрывают себестоимость продукции, тем самым, постоянно находясь в ситуации жестокой эксплуатации и самоэксплуатации. Британские ученые, авторы ряда научных работ в области аграрной политической экономики Г. Бернштейн и Т. Байрес в связи с этим отмечают: «Капитал концентрируется вокруг сельского хозяйства для первичного накопления, как в торговле, финансах, на фабриках, в продаже удобрений, оставляя само сельское хозяйство мелким товаропроизводителям, которые зависят от системы самоэксплуатации и берут на себя все риски»⁷.

В России выделяемые сельскому хозяйству бюджетные средства, в конечном счете, в большей своей части достаются не фермерам и хозяйствам населения, а крупным аграрным холдингам, которые с каждым годом занимают все большую долю на российском рынке, поглощая мелких игроков и увеличивая площадь своих сельскохозяйственных угодий. «Самым крупным землевладельцем в России в 2023 году стал холдинг «Мираторг» – ему принадлежит свыше 1,1 млн га угодий в Белгородской, Орловской, Курской, Калужской, Смоленской, Калининградской, Тульской и Брянской областях. Чуть меньше земельных активов у компании «Продимекс» (третье место в списке), которая распоряжается 900 тыс. гектаров. Холдинг владеет землей в Воронежской, Тамбовской, Курской, Липецкой, Белгородской, Пензенской области, а также в Краснодарском крае, Ставропольском крае и Башкортостане⁸. По некоторым оценкам, крупнейшие сельскохозяйственные компании

⁷ Agrarian Question Then and Now – Anveshi. URL: <https://www.anveshi.org.in/broadsheet-on-contemporary-politics/archives/broadsheet-on-contemporary-politics-vol-2-no-1011/agrarian-question-then-and-now/> (дата обращения: 10.03.2025).

⁸ Крупнейшие агрохолдинги России увеличивают активы. URL: <https://chr.rbc.ru/chr/freenews/64e46ca89a79474e8bbdc31c> (дата обращения: 10.03.2025).

получают до 85-90% всех государственных дотаций. По состоянию на конец прошлого десятилетия земельный банк 5 крупнейших агрохолдингов составил более 3 млн га (Бабкин, 2019).

Устойчивый диспаритет цен между промышленностью и сельским хозяйством, возникающий вследствие указанных выше причин, означает, что реальные цены на продукцию крестьянских хозяйств формируются на заниженном уровне по сравнению с ценами эффективного конкурентного равновесия (по сравнению со стоимостью продукции). Более того в высокоурожайные годы рыночные цены на зерновую и другие виды продукции существенно понижаются. Это приводит к снижению доходности крестьянского производства, к повышению степени эксплуатации и самоэксплуатации.

Изменение рыночных цен на сельскохозяйственную продукцию, тенденция к понижению их реального уровня ведет к тому, что линия разграничения зон выгоды и невыгоды производства перемещается с EF в E_1F_1 (Рисунок 4). Степень самоэксплуатации повышается, точка равновесия трудопотребительского баланса смещается влево. То есть расширяется зона невыгоды производства, соответственно, повышается степень самоэксплуатации. Происходит это вследствие того, что снижение цен на продукцию крестьян, в конечном счете, ведет к уменьшению уровня предельного дохода – кривая предельного дохода смещается влево с положения AB до A_1B_1 .

Заключение

Расширение производства в трудовом крестьянском хозяйстве за пределами точки трудопотребительского баланса (расширение производства в зоне его экономической невыгодности) осуществляется в том случае, когда потребности семьи не удовлетворяются при росте объемов производства, до точки трудопотребительского баланса (при осуществлении производства в зоне его экономической выгоды). То есть трудовые крестьянские хозяйства стремятся «накормить» семью, выжить за счет расширения производства в зоне невыгодности производства, где происходит чрезмерное нарастание интенсивности («тягостности») труда, что отражает нарастание степени самоэксплуатации труда. Экономическая невыгодность проявляется в том, что предельные затраты труда превышают предельный доход (предельную полезность), степень доходности по мере расширения производства падает. Целевая направленность деятельности в трудовом крестьянском хозяйстве – не экономическая выгода, эффективность производства, а удовлетворение потребностей семьи любой ценой, не считаясь с затратами труда. Такая целевая направленность производства в трудовых крестьянских хозяйствах позволяет им выжить даже при очень низкой экономической конъюнктуре. То есть специфика, особенности трудовых семейных крестьянских хозяйств обуславливают исключительную их выживаемость.

«Устойчивость и выживаемость» крестьянских хозяйств держится лишь на их самоэксплуатации и эксплуатации, обусловлена «...всяческим хищничеством: расхищением труда и жизненных сил земледельца, расхищением сил и качеств скота, расхищением производительных сил земли ...» (Ленин, 1967, с. 176). Самоэксплуатация – это не только и не столько эксплуатация крестьянином самого себя, это форма проявления хищнической эксплуатации извне. Самоэксплуатация

в трудовых крестьянских хозяйствах в условиях их выхода на рынок усиливается, переплетается и дополняется следующими видами внешней эксплуатации: капиталистическая эксплуатация через механизм рыночного ценообразования, за счет постоянного диспаритета цен между сельским хозяйством и промышленностью; эксплуатация трудового крестьянства со стороны государства; эксплуатация крестьянских хозяйств со стороны крупнейших организаций агропромышленного сектора экономики – агрохолдингов и других монополистов.

Капиталистические аграрные отношения объективно обуславливают высокую степень самоэксплуатации и эксплуатации крестьянства, в т.ч. и в семейно-трудовых крестьянских хозяйствах. Жестокая эксплуатация и самоэксплуатация крестьянства, острые социально-экономические противоречия в аграрной сфере экономики не могут быть полностью устранены в рамках рыночных отношений, в рамках капиталистических производственных отношений, в рамках безраздельного господства аграрных отношений, основанных на частной собственности на землю. Но и в пределах существующей социально-экономической системы возможно если не устранение, то уменьшение степени самоэксплуатации и эксплуатации крестьянства путем разработки и внедрения программ по развитию производительных сил в сельском хозяйстве на основе современной научно-технической революции, по реформированию организационно-экономических отношений на селе.

Рисунки

Рисунок 1. Трупотребительский баланс (равновесие предельного дохода и предельных затрат труда) в крестьянском хозяйстве

где MR – предельный доход (предельная полезность), MC – предельные затраты труда, Q_1 – равновесный объем производимой продукции (валового дохода), Q_2 – объем производимой продукции (валового дохода) при повышении интенсивности труда, N – коэффициент интенсивности (напряженности) труда, N_c – коэффициент степени самоэксплуатации труда, AB – кривая изменения предельного дохода, CD – кривая изменения предельных затрат труда, EF – линия разграничения зон выгоды и невыгоды производства, O – точка трупотребительского равновесия.

Источник: Рисунок автора.

Рисунок 2. Трупотребительский баланс (равновесие предельного дохода и предельных затрат труда) в крестьянском хозяйстве при повышении производительности труда

где MR – предельный доход (предельная полезность), MC – предельные затраты труда, Q – равновесный объем производимой продукции (валового дохода) до повышения производительности труда, Q_1 – равновесный объем производимой продукции (валового дохода) после повышении производительности труда, AB – кривая изменения предельного дохода, CD – кривая изменения предельных затрат труда до повышении производительности труда, C_1D_1 – кривая изменения предельных затрат труда после повышении производительности труда, EF – линия разграничения зон выгоды и невыгоды производства до повышении производительности труда, E_1F_1 – линия разграничения зон выгоды и невыгоды производства после повышении производительности труда, O – точка трупотребительского равновесия до повышении производительности труда, O_1 – точка трупотребительского равновесия после повышении производительности труда.

Источник: Рисунок автора.

Рисунок 3. Удельный вес хозяйств населения и сельскохозяйственных организаций в производстве продукции сельского хозяйства, %

Источник: Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство. Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/enterprise_economy (дата обращения: 10.03.2025).

Рисунок 4. Трудопотребительский баланс (равновесие предельного дохода и предельных затрат труда) в крестьянском хозяйстве при снижении реальных рыночных цен на сельскохозяйственную продукцию

где MR – предельный доход (предельная полезность), MC – предельные затраты труда, Q – равновесный объем производимой продукции (валового дохода) до снижения реальных рыночных цен, Q_1 – равновесный объем производимой продукции (валового дохода) после снижения реальных рыночных цен, AB – кривая изменения величины предельного дохода до снижения цен, A_1B_1 – кривая изменения величины предельного дохода после снижения цен, CD – кривая изменения предельных затрат труда до снижения реальных рыночных цен, C_1D_1 – кривая изменения предельных затрат труда после снижения реальных рыночных цен, EF – линия разграничения зон выгоды и невыгоды производства до снижения реальных рыночных цен, E_1F_1 – линия разграничения зон выгоды и невыгоды производства после снижения реальных рыночных цен, O – точка трудопотребительского равновесия до снижения реальных рыночных цен, O_1 – точка трудопотребительского равновесия после снижения реальных рыночных цен.

Источник: Рисунок автора.

ЛИТЕРАТУРА

Бабкин К. Ключевые проблемы агропромышленного комплекса России // *AIC: Economics, Management*. 2019. № 5. С. 4-21. DOI 10.33305/195-4

Бузгалин А., Колганов А. Эксплуатация XXI века. От наемного рабочего и прибавочной стоимости к «креативному классу» и интеллектуальной ренте? // *Свободная мысль*. 2012. № 7/8. С. 125-140. EDN: TNFCZP

Гайсин Р.С. Межотраслевой ценовой диспаритет в свете теории цены производства Маркса // *Вопросы политической экономии*. 2016. № 2. С. 36-48. EDN: YKSKJX

Зеленин И.Е. Колхозы и советская деревня в 1945–1953 гг. М.: РОССПЭН, 2002. – 400 с.

Киркорова Л.А., Ефремов С.А. Потери от диспаритета межотраслевого обмена сельского хозяйства с другими отраслями агропромышленного комплекса // *Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета*. 2017. № 48. С. 192-198.

Ленин В.И. Аграрный вопрос и «критики Маркса». В.И. Ленин. Полн. собр. соч. Изд. 5. Т. 5. М.: Издательство политической литературы, 1967. – VII, 551 с.

Минат В.Н. Кризисный характер сельского хозяйства США в 1920–1945 гг. и попытки устранения его последствий в 1950–60-х гг. // *Вестник Челябинского государственного университета*. 2020. № 10(444). С. 166-176. <https://doi.org/10.47475/1994-2796-2020-11019>

Пуля О. Кризис в США и сельское хозяйство – уроки истории. Великая депрессия 1928–1933 годов // *Аграрный эксперт*. Ноябрь 2008 г. С. 48-55.

Чаянов А.В. Крестьянское хозяйство: Избранные труды. М.: Экономика, 1989. – 492 с.

Чаянов А.В. Основные идеи и формы организации сельскохозяйственной кооперации. М.: Наука, 1991. – 454 с.

Cunningham R.M. Economic history of the United States: Visés and crises. West: East Coast Economic Society, 1987. – 580 p.

Gaysin R.S. long-term cycles of market conjuncture in agriculture. Monograph. London: Publishing House London Science Point, 2020. – 197 p. EDN: JOYOZP

Информация об авторе

Гайсин Рафкат Сахиевич – доктор экономических наук, профессор, Москва, Россия.
(E-mail: graf48@mail.ru) (elibrary AuthorID: 158734) (ORCID: 0000-0002-0857-8363) (SPIN-код: 1892-3324)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

REFERENCES

Babkin K. Key problems of agro-industrial complex of Russia. AIC: Economics, Management. 2019;(5):4-21. DOI 10.33305/195-4 (In Russ.)

Buzgalin A., Kolganov A. Exploitation of the 21st century. From the wage worker and surplus value to the "creative class" and intellectual rent? Svobodnaya mysl'=Liberty Thought. 2012;(7/8):125-140. EDN: TNFCZP (In Russ.)

Chayanov A.V. Peasant farming: Selected works. M.: Economics, 1989. – 492 p. (In Russ.)

Chayanov A.V. The main ideas and forms of organization of agricultural cooperation. M.: Nauka, 1991. – 454 p. (In Russ.)

Cunningham R.M. Economic history of the United States: Vises and crises. West: East Coast Economic Society, 1987. – 580 p.

Gaysin R.S. Intersector price disparity in the light of the theory of price of production of Marx. Voprosy politicheskoi ekonomii=Problems in Political Economy. 2016;(2):36-48. EDN: YKSKJX (In Russ.)

Gaysin R.S. long-term cycles of market conjuncture in agriculture. Monograph. London: Publishing House London Science Point – 2020, – 197 p. EDN: JOYOZP

Kirkorova L.A., Efremov S.A. Losses from the disparity in the inter-industry exchange of agriculture with other branches of the agro-industrial complex. Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta= Izvestiya Saint-Petersburg state agrarian university. 2017;(48):192-198. (In Russ.)

Lenin V.I. The agrarian question and the "critics of Marx". In: V.I. Lenin. PSS. Izd. 5. Vol. 5. M.: State Publishing House of Political Literature, 1967. – VII, 551 p. (In Russ.)

Minat V.N. The crisis nature of us agriculture in 1920–1945 and attempts to eliminate its consequences in the 1950s–1960s. Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta=Bulletin of Chelyabinsk state university. 2020;10(444):166-176. DOI: <https://doi.org/10.47475/1994-2796-2020-11019> (In Russ.)

Pulya O. The crisis in the United States and agriculture – lessons from history. The Great Depression of 1928–1933. Agrarnyy ekspert. November, 2008. Pp. 48-55 (In Russ.)

Zelenin I.E. Collective farms and the Soviet countryside in 1945-1953. M.: ROSSPEN, 2002. – 400 p. (In Russ.)

Information about on the author

Rafkat S. Gaysin – Doctor of Economics, Professor, Moscow, Russia.

(E-mail: graf48@mail.ru) (elibrary AuthorID: 158734) (ORCID: 0000-0002-0857-8363) (SPIN-код: 1892-3324)

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию: 12.05.2025; одобрена после рецензирования: 20.06.2025; принята к публикации: 22.07.2025.